

Роль органов внутренних дел в обеспечении экономической безопасности России через призму противодействия криминализации финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций

Кудрявцев А. В.

Санкт-Петербургский университет МВД России, Санкт-Петербург, Российская Федерация; andrei-kudravcev@yandex.ru

РЕФЕРАТ

В статье рассматривается роль органов внутренних дел в обеспечении экономической безопасности России путем противодействия криминализации финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций. Рассматриваются особенности органов внутренних дел в данном направлении, оценивается их роль по сравнению с другими правоохранительными органами. Обращено внимание на взаимозависимость понятий «экономическая деятельность» и «финансово-хозяйственная деятельность» коммерческих организаций, а также на роль органов внутренних дел в проводимой государством экономической политике.

Ключевые слова: криминализация финансово-хозяйственной деятельности, органы внутренних дел, коммерческая организация, угроза, противодействие

The Role of Internal Affairs Bodies in Ensuring Economic Security of Russia through the Prism of Combating Criminalization of Financial and Economic Activities of Commercial Organizations

Kudryavtsev A. V.

Saint-Petersburg University of the Ministry of the Interior of the Russian Federation, Saint-Petersburg, Russian Federation; andrei-kudravcev@yandex.ru

ABSTRACT

In the article, the role of law-enforcement bodies in ensuring economic security of Russia by counteraction of criminalization of financial and economic activity of the commercial organizations is considered. Features of law-enforcement bodies in this direction are considered; their role in comparison with other law enforcement agencies is estimated. The attention to interdependence of the concepts "economic activity" and "financial and economic activity" of the commercial organizations and to a role of law-enforcement bodies in the economic policy pursued by the state is paid.

Keywords: criminalization of financial and economic activities, internal affairs bodies, commercial organization, threat, counteraction

Современные условия экономического развития России обуславливают необходимость в применении комплексного подхода к вопросу обеспечения экономической безопасности [4; 5; 7; 8 и др.]. Реализация комплексного подхода в обеспечении экономической безопасности предполагает применение соответствующей системы, направленной, в том числе, и на ликвидацию угроз экономической безопасности. Проблематике обеспечения экономической безопасности через призму противодействия криминализации финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций законодателем уделено особое внимание, нашедшее отражение в дей-

ствующей «Стратегии обеспечения экономической безопасности до 2030 года», утвержденной Указом Президента РФ № 208 от 13 мая 2017 г.

В данном — стратегическом с точки зрения обеспечения экономической безопасности — документе обеспечение экономической безопасности представляет собой последовательную реализацию государственными и правоохранительными органами, наделенными определенными специальными функциями, комплекса мер, которые направлены на оказание противодействия вызовам и угрозам экономической безопасности, а также обеспечение защиты национальных экономических интересов Российской Федерации. В качестве опасностей экономической безопасности, проявляющихся в появлении и действии вызовов и угроз, отдельными пунктами законодателем выделены «высокий уровень криминализации в экономической сфере» и «сохранение значительной доли теневой экономики».

Особое внимание к данным угрозам лишней раз подчеркивает значимость противодействия этим негативным явлениям и необходимость борьбы с ними. В «Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» роль противодействия криминализации финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций нашла отражение в следующих положениях:

- 1) среди задач развития системы эффективного государственного управления в сфере экономики определена борьба полномочных государственных институтов с криминальной экономикой;
- 2) среди задач по реализации курса на развитие национальной финансовой системы определено противодействие переводу безналичных денежных средств в теневой оборот с последующим их обналичиванием и получением неучтенной статистическими инструментами наличности;
- 3) среди задач по реализации направления, касающегося обеспечения безопасности экономической деятельности, определены профилактика, предупреждение и предотвращение преступных и противоправных действий в финансово-хозяйственной сфере;
- 4) в качестве одного из показателей состояния экономической безопасности определен уровень преступности в сфере экономики.

Таким образом, законодателем сделан акцент на использование полномочными органами функции противодействия криминализации финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций как одного из инструментов обеспечения экономической безопасности.

Система субъектов обеспечения экономической безопасности в Российской Федерации представляет собой совокупность взаимосвязанных и взаимообусловленных органов государственной власти и органов местного самоуправления, их учреждений и должностных лиц, организаций, объединений и граждан, наделенных властными полномочиями по установлению и применению мер, направленных на обеспечение экономической безопасности в Российской Федерации [1].

К данным органам можно отнести федеральную службу безопасности, прокуратуру, Следственный комитет, органы внутренних дел, федеральную налоговую службу, таможенную службу и другие органы, по своей специфике выполняющие возложенные на них функции и задачи по противодействию криминализации и обеспечению экономической безопасности. Однако главная роль в обеспечении экономической безопасности России через призму противодействия криминализации, безусловно, принадлежит органам внутренних дел, стоящих на страже законности и правопорядка при выявлении, пресечении и раскрытии экономических преступлений, являющихся проявлением явления криминализации в данной сфере [2].

Понятия «финансово-хозяйственная деятельность» и «экономическая деятельность» представляют собой тождественные понятия экономической науки, поскольку любая экономическая деятельность предполагает собой деятельность в финансово-хозяй-

ственной сфере. Криминализация финансово-хозяйственной деятельности коммерческой организации — это общественно-опасный социально-экономический дезорганизационный процесс, выраженный в регулярном и систематическом распространении и закреплении криминального поведения в сознании руководящего состава коммерческой организации, деформирующий экономические институты и процессы.

Иными словами, криминализация и преступление являются взаимозависимыми понятиями, то есть криминализация является катализатором, способствующим совершению преступления, и наоборот. Об этом говорит и статистика. Так, согласно статистическим данным ГИАЦ МВД России, из 105 тыс. совершенных в 2017 г. экономических преступлений сотрудниками органов внутренних дел выявлено более 89 тыс. преступлений, что составляет около 85% от всех выявленных преступлений данной направленности. Остальные 15% преступлений экономического характера выявлены другими правоохранительными органами и органами исполнительной власти¹.

Такие показатели обосновывают ведущую роль деятельности органов внутренних дел в обеспечении экономической безопасности России через призму противодействия криминализации финансово-хозяйственных отношений. Особое место в деятельности по обеспечению экономической безопасности в сфере противодействия криминализации отведено инструментам органов внутренних дел. Это обусловлено многими причинами. По мнению И. Б. Кардашовой [3], это предопределяется: многообразием правоохранительных и иных функций, реализуемых органами внутренних дел; наличием исключительных сфер общественной жизни, отнесенных к ведению правоохранительной деятельности; существенным объемом полномочий сотрудников; традиционным восприятием органов внутренних дел как главной правоохранительной силы государства со стороны большинства населения.

При определении роли органов внутренних дел в обеспечении экономической безопасности нельзя списывать со счетов тот факт, что органы внутренних дел являются самым многочисленным субъектом обеспечения национальной безопасности, включающей в себя и экономическую безопасность².

Экономические преступления в сфере финансово-хозяйственной деятельности обладают общественной опасностью и представляют существенную угрозу нормальному функционированию существующей экономической системы. Совершаемые в данной сфере преступления имеют в своей основе экономическую базу, которая подвергается криминализации, распространяя данное явление на объекты хозяйствования, не подверженные криминализации, что при бесконтрольном подходе может привести к необратимым последствиям, в связи с чем противодействие данному явлению при осуществлении органами внутренних дел правоохранительной деятельности имеет очень важное значение при решении вопросов обеспечения экономической безопасности [6].

Одна из основных задач органов внутренних дел применительно к рассматриваемой проблеме — борьба с криминализацией финансово-хозяйственной деятельности, существенной характеристикой которой является создание общественной опасности, причинение вреда функционированию институтов общества и государства, при превышении индикаторов экономической безопасности. Охрана правопорядка и законности, защита прав и свобод, законных интересов юридических лиц всех форм собственности от противоправных посягательств, борьба с криминализацией экономической деятельности, минимизация ее негативных последствий

¹ ГИАЦ МВД РФ [Электронный ресурс]. URL: <https://мвд.рф/reports/item/12167987> (дата обращения: 18.02.2018).

² Вопросы Министерства внутренних дел Российской Федерации: указ Президента РФ от 19 июля 2004 г. № 927 (в ред. от 20 сентября 2006 г. № 1023) // СЗ РФ. 2004. № 30. Ст. 3149.

являются предметом первоочередной заботы государства, что прямо вытекает из Конституции Российской Федерации.

Это также обосновывает центральное место органов внутренних дел в системе органов, реализующих функции по обеспечению экономической безопасности. Такое положение органов внутренних дел обусловлено целым рядом факторов:

- криминализация финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций и совершаемые в данном ключе преступления совершаются в едином общем экономическом пространстве;
- все преступления в сфере финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций имеют между собой тесные криминологические и криминалистические связи, обусловленные общими принципами, условиями и способами их совершения;
- деятельность органов внутренних дел по предупреждению, выявлению, раскрытию экономических преступлений в сфере финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций, как правило, связана с обслуживанием одних и тех же объектов коммерции.

Стоит подчеркнуть, что функции по обеспечению экономической безопасности через призму противодействия криминализации финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций в системе органов внутренних дел сосредоточены в ГУЭБиПК МВД России и подчиненных ему отделов на региональном уровне. Такое сосредоточение правоохранительных функций в области обеспечения экономической безопасности позволяет существенно повысить эффективность организационного обеспечения экономической безопасности за счет:

- расширения возможности формирования эффективных информационных систем с полноценными банками данных и допуск к данным базам полномочных в области обеспечения экономической безопасности подразделений органов внутренних дел;
- повышения качества и обоснованности принимаемых решений организационного характера для более плодотворной работы в области обеспечения экономической безопасности органами внутренних дел, за счет повышения возможностей и качества аналитических и прогностических оценок;
- возможности отслеживания процессов, происходящих в экономической сфере и связанной с ней криминальной среде, своевременного выявления противоправных действий и принятия соответствующих необходимых мер;
- формирование кадрового потенциала в специализированных вузах.

Таким образом, органам внутренних дел в обеспечении экономической безопасности через призму противодействия криминализации финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций принадлежит особая роль, обусловленная следующим:

- осуществление органами внутренних дел практически всех видов правоохранительной деятельности;
- органы внутренних дел по специфике своей деятельности в области обеспечения экономической безопасности занимаются изучением специфики криминального поведения топ-менеджеров коммерческих организаций, после чего происходит анализ сложившейся ситуации, моделирование различных вариантов криминального поведения и формируются инструменты противодействия, направленные на ликвидацию угрозы криминализации;
- имеющиеся в распоряжении органов внутренних дел кадровые и организационно-технические возможности, позволяющие им оказывать воздействие на очаги криминализации в сфере финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций, их нейтрализации и в конечном счете обеспечению экономической безопасности.

В целом одним из общих экономических инструментов государства по обеспечению экономической безопасности является воздействие органов внутренних дел на экономическую составляющую государственной политики. Данный вывод сделан на основании того, что органы внутренних дел напрямую влияют на экономическую политику государства, проводимую в определенный период времени, которая формируется, в том числе, путем анализа криминогенной обстановки в экономической сфере.

Все изложенное свидетельствует о том важном месте, которое занимают органы внутренних дел в обеспечении экономической безопасности через призму противодействия криминализации финансово-хозяйственной деятельности коммерческих организаций в общей системе правоохранительного обеспечения экономической безопасности. Деятельность остальных правоохранительных органов либо мала, либо напрямую зависит от органов внутренних дел в том смысле, что исходный материал для работы, например, судов и прокуратуры, поставляется последним именно органами внутренних дел.

Литература

1. *Гетман И. Б.* Роль полиции в обеспечении экономической безопасности государства // Современное общество и власть. Электронный научный журнал. 2017. № 2 (12). С. 62–68.
2. *Грачев А. В.* Организационно-экономические инструменты противодействия криминализации общества (на примере органов внутренних дел): дис. ... канд. экон. наук. СПб., 2007.
3. *Кардашова И. Б.* МВД России в системе обеспечения национальной безопасности России // Актуальные проблемы совершенствования деятельности ОВД в современной России. Орел, 2004.
4. *Корнекова С. Ю.* О продовольственной обеспеченности населения стран и регионов // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2017. № 5 (107). С. 96–102.
5. *Курбанов А. Х., Князьнеделин Р. А., Смулов А. М.* Анализ опыта применения программно-целевого планирования в интересах технологического развития оборонно-промышленного комплекса // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2017. № 6 (108). С. 68–74.
6. *Литвиненко А. Н.* Подразделения МВД России в национальной системе противодействия коррупции // Экономическая безопасность личности, общества, государства: проблемы и пути обеспечения. Материалы ежегодной всероссийской научно-практической конференции / Санкт-Петербургский университет МВД России. СПб., 2015. С. 26–29.
7. *Плотников В. А., Федотова Г. В.* Государственная бюджетная политика в условиях кризиса: региональный аспект // Управленческое консультирование. 2015. № 4 (76). С. 59–69.
8. *Фалинский И. Ю.* Моделирование региональной теневой экономики // Теория и практика сервиса: экономика, социальная сфера, технологии. 2017. № 1 (31). С. 9–13.

Об авторе:

Кудрявцев Андрей Вадимович, адъюнкт кафедры экономической безопасности и управления социально-экономическими процессами Санкт-Петербургского университета МВД России; andrei-kudravcev@yandex.ru

References

1. Getman I. B. The role of police in ensuring economic security of the state // Modern society and the power. Online scientific journal [Sovremennoe obshchestvo i vlast'. Elektronnyi nauchnyi zhurnal]. 2017. N 2 (12). P. 62–68. (In rus)
2. Grachev A. V. Organizational and economic instruments of counteraction of criminalization of society (on the example of law-enforcement bodies): dissertation. SPb., 2007. (In rus)
3. Kardashova I. B. Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation in the system of ensuring national security of Russia // Current problems of improvement of activity of Internal Affairs

Bodies in modern Russia [Aktual'nye problemy sovershenstvovaniya deyatel'nosti OVD v sovremennoi Rossii]. Orel, 2004. (In rus)

4. Kornekova S.Yu. About food security of the population of the countries and regions // News of the St. Petersburg State University of Economics [Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta]. 2017. N 5 (107). P. 96–102. (In rus)
5. Kurbanov A. H., Knyaznedelin R. A., Smurov A. M. The analysis of experience of application of program and target planning for the benefit of technological development of defense industry complex // News of the St. Petersburg State University of Economics [Izvestiya Sankt-Peterburgskogo gosudarstvennogo ekonomicheskogo universiteta]. 2017. N 6 (108). P. 68–74. (In rus)
6. Litvinenko A. N. Divisions of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation in the national system of anti-corruption // Economic security of the personality, society, state: problems and ways of providing. Materials of an annual All-Russian scientific and practical conference / St. Petersburg University of the Ministry of the Interior of the Russian Federation [Ekonomicheskaya bezopasnost' lichnosti, obshchestva, gosudarstva: problemy i puti obespecheniya. Materialy ezhegodnoi vserossiiskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii]. SPb., 2015. P. 26–29. (In rus)
7. Plotnikov V. A., Fedotova G. V. The State budgetary policy in the conditions of crisis: regional aspect // Administrative consulting [Upravlencheskoe konsul'tirovanie]. 2015. N 4 (76). P. 59–69. (In rus)
8. Falinsky I. Yu. Modeling of regional shadow economy // Theory and practice of service: economy, social sphere, technologies [Teoriya i praktika servisa: ekonomika, sotsial'naya sfera, tekhnologii]. 2017. N 1 (31). P. 9–13. (In rus)

About the author:

Andrey V. Kudryavtsev, Adjunct of the Chair of Economic Security and Management of Social and Economic Processes of the Saint-Petersburg University of the Ministry of the Interior of the Russian Federation; andrei-kudravcev@yandex.ru